

Analysis of The Quality of Life of Women With Type 2 Diabetes Mellitus

Análisis de la calidad de vida de mujeres con Diabetes Mellitus tipo 2.

Dias de Jesus, E.E.¹; Sabrina de Oliveira, S.²; Cortes Morales, P.J.³; Faitarone Brasilino, F.⁴.

Resumen

Introducción: La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en el mundo. Como forma de cuidar esta enfermedad, es necesario prestar atención a la calidad de vida, con el objetivo de cuidar la salud. **Objetivo:** Analizar la calidad de vida de mujeres con diabetes mellitus tipo 2. **Métodos:** La población estudiada estuvo conformada por mujeres diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2. Como instrumento de investigación se eligió el módulo WHOQOL-BREF, compuesto por 26 preguntas, que conforman 4 dominios: físico, psicológico, relaciones sociales y entorno. Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (media) y dispersión (desviación estándar). Se utilizó correlación de Spearman, adoptando un nivel de significancia de $p < 0,05$. El programa estadístico utilizado fue BioEstat 5.4. **Resultados:** En este estudio participaron 108 mujeres con diabetes, con una edad promedio de 53,5 años y un IMC de 26,5 kg/m². El promedio obtenido por las mujeres en todos los dominios fue de tres, lo que indica una clasificación "regular". Se encontró una correlación negativa moderada entre la edad ($r = -0,46/r^2 = 21,1\%$) y el dominio físico ($3,2 \pm 0,5$) y la edad ($r = -0,41/r^2 = 17,2\%$) y el dominio psicológico ($3,4 \pm 0,6$), lo que sugiere que a medida que las personas envejecen, la percepción de su salud física y psicológica puede verse afectada negativamente. **Conclusión:** Las mujeres con diabetes mellitus tipo 2 tuvieron una calidad de vida regular en todos los dominios evaluados. Además, fueron clasificados como con sobrepeso. Estos hallazgos resaltan la necesidad continua de intervenciones y estrategias de atención médica destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres con diabetes. **Palabras Clave** Actividad Física, Diabetes tipo 2, Mujer, Calidad de vida.

Abstract

Introduction: Diabetes Mellitus is one of the most common chronic, non-communicable diseases in the world. To take care of this disease, it is necessary to pay attention to the quality of life, aiming to take care of health. **Aim:** To analyze the quality of life of women with type 2 diabetes mellitus. **Methods:** The studied population consisted of women diagnosed with type 2 diabetes mellitus. As a research instrument, the WHOQOL-BREF module was chosen, consisting of 26 questions, which make up 4 domains: physical, psychological, social relations and environment. For the analysis and interpretation of the data obtained, descriptive statistics were used with measures of central tendency (mean) and dispersion (standard deviation). Spearman's correlation was used, adopting a significance level of $p < 0.05$. The statistical program used was BioEstat 5.4. **Results & discussion:** This study had the participation of 108 women with diabetes, with a mean age of 53.5 years and a BMI of 26.5 kg/m². The average obtained by women in all domains was three, indicating a classification as 'regular'. A moderate negative correlation was found between age ($r = -0.46/r^2 = 21.1\%$) and the physical domain (3.2 ± 0.5) and age ($r = -0.41/r^2 = 17.2\%$) and the psychological domain (3.4 ± 0.6), suggesting that as people act, the perception of their physical and psychological health can be negatively affected. **Conclusion:** Women with type 2 diabetes mellitus had a regular quality of life in all domains evaluated. In addition, they were classified as overweight. These findings highlight the continuing need for interventions and health care strategies aimed at improving the quality of life of women with diabetes. **KeyWords** Physical Activity, Type 2 Diabetes, Women, Quality of Life.

Tip: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 17/09/2024; Accepted: 19/10/2024

¹Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil – eduardaeugenia3@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9166-7825>

²Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - sarasabrinadeoliveira20001@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-7866-4080>

³Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil – pedromorall@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3290-8641>

⁴Educação Física, Universidade da Região de Joinville – Brasil - fabriciofaitaronebrasilino@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2562-0527>

Dias de Jesus, E.E., De Oliveira, S.S., Cortes Morales, P.J., & Faitarone Brasilino, F. (2025). Analysis of The Quality of Life of Women With Type 2 Diabetes Mellitus. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 109-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599989> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789.

Reference:

Dias de Jesus, E. E., Sabrina de Oliveira, S., Cortes Morales, P. J., & Faitarone Brasilino, F. (2025). Analysis of The Quality of Life of Women With Type 2 Diabetes Mellitus. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 109-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599989>

I. Introduction / Introducción

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta alrededor del 3% de la población mundial, ocupando el noveno lugar entre las enfermedades que causan la pérdida de años de vida saludable. En 2015, la Federación Internacional de Diabetes estimó que uno de cada 11 adultos de entre 20 y 79 años tenía diabetes tipo 2 (Muzy et al., 2021).

Según la Sociedad Brasileña de Diabetes, la Diabetes Mellitus es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por ser un conjunto complejo de trastornos metabólicos que tienen en común la hiperglucemia provocada por defectos en la acción y/o secreción de la insulina. Esta enfermedad generalmente se asocia a sus complicaciones, destacándose disfunciones e insuficiencia en diversos órganos, tales como: ojos, riñones, nervios, cerebro, corazón y vasos sanguíneos (Bertonhi; Dias, 2018).

La diabetes se asocia con una mayor mortalidad y un alto riesgo de desarrollar complicaciones micro y macrovasculares, así como neuropatías, que pueden provocar ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de extremidades (Guyton & Hall, 2002 apud Lucena, 2007).

La DM se puede clasificar en cuatro categorías: tipo 1 (que resulta de la destrucción de las células β pancreáticas, lo que puede conducir a una deficiencia completa de insulina); tipo 2 (resultante del defecto progresivo en la secreción de insulina); diabetes gestacional (que se diagnostica durante el embarazo); y otros tipos de diabetes, causada por defectos genéticos en las células β o por la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino o por inducción de fármacos. Entre los tipos, la diabetes mellitus tipo 2 está cada vez más presente entre la población, con consecuencias devastadoras e irreversibles (Brasil, 2006).

Los pacientes con diabetes tipo 2 normalmente producen insulina, pero sus células no pueden utilizarla adecuadamente debido a una disminución de su acción, condición caracterizada como resistencia a la insulina. Si no existe una acción hipoglucemiante eficaz de la insulina, la disminución de la captación de glucosa por las células da como resultado un aumento de la producción hepática de glucosa, lo que contribuye al aumento de la glucosa en sangre y se asocia con niveles elevados de insulina en sangre (Figueiredo; Rabelo, 2009 apud Bertonhi & Dias, 2018 p.2).

Según el Ministerio de Salud, en 2015, la frecuencia de El diagnóstico médico previo de Diabetes en Brasil es del 7,1%, del 6,9% en hombres y del 7,3% en mujeres. En ambos sexos, la enfermedad se volvió más común después de los 45 años. Comparando datos de 2008 a 2015, la Diabetes aumentó del 5,8% al 7,1% en estos siete años (Bertonhi & Dias, 2018 p.3).

Un buen control metabólico de la Diabetes debe ir acompañado de cambios en el estilo de vida, la alimentación, hábitos más saludables, una alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio físico y tratamiento farmacológico. Los pacientes no siempre cumplen con todas estas prescripciones, para lograr una mejor adherencia al tratamiento clínico y Dietoterapia Los pacientes diabéticos deben ser conscientes de la importancia de estos comportamientos y deben contar con el estímulo de su familia y del equipo sanitario que los acompaña (Bertonhi & Dias, 2018).

Como forma de cuidar esta enfermedad crónica, es necesario prestar atención a la calidad de vida, con el objetivo de cuidar la salud. La calidad de vida es el conjunto de respuestas expresadas por los individuos a los factores físicos, emocionales, sociales y económicos con los que interactúan con la satisfacción de vivir (Souza et al., 1997).

El concepto de calidad de vida es diferente de persona a persona y tiende a cambiar a lo largo de la vida de cada persona. Sin embargo, existe consenso en torno a la idea de que existen múltiples factores que determinan la calidad de vida de las personas (Nahas, 2017 p.13). Por lo tanto, es necesario considerar los aspectos físicos, psicológicos, sociales y ambientales del proceso salud-enfermedad, ya que influyen en los comportamientos elegidos para afrontar la situación de vivir una enfermedad crónica (Siqueira, 2008).

En el estudio de Caran & Santos (2011) participaron 16 mujeres con diabetes tipo 2, entre 50 y 70 años. Se clasificaron como con sobrepeso, el 62,5% se declaró “amas de casa” o “doméstico”. El aspecto físico fue el más citado como el más afectado por la diabetes tipo II. Por otro lado, el 68,75% de ellos hacen ejercicio 3 veces por semana. Por tanto, la calidad de vida de estas mujeres diabéticas se vio directamente afectada positivamente por el ejercicio físico regular.

Ante este análisis, tener un diagnóstico de diabetes es un desafío para muchas personas, ya que exige un cuidado extra con su salud, restricciones dietéticas y nivel de sedentarismo. Además de ser una

enfermedad crónica con altas posibilidades de implicaciones para toda la vida, la mala calidad de vida puede dificultar el tratamiento, contribuyendo al empeoramiento de la enfermedad, especialmente en las mujeres, ya que la prevalencia de diabetes es mayor en la población femenina (Petermann et al, 2015).

Para ello, la OMS desarrolló en 1991 un instrumento de medición de la calidad de vida comparable entre las diferentes culturas del planeta, denominado WHOQOL. El instrumento fue diseñado en versiones larga y corta (WHOQOL –BREF) con la colaboración de centros de investigación de diferentes países (Fleck, 2000).

I.1.Aims / Objetivos:

Ante este contexto, el objetivo general de este estudio es analizar la calidad de vida de mujeres con diabetes mellitus tipo 2. Para lograr este objetivo se establecieron dos objetivos específicos. El primer objetivo es aplicar el cuestionario WHOQOL-BREF a mujeres con diabetes mellitus tipo 2 para evaluar su calidad de vida en diferentes dominios, como el físico, psicológico, las relaciones sociales y el medio ambiente. El segundo tiene como objetivo investigar la asociación entre las puntuaciones de calidad de vida de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 y variables de caracterización, como la edad y el índice de masa corporal (IMC).

II. Methods / Material y métodos

Este estudio se caracterizó por ser un modelo transversal y descriptivo. La población de estudio estuvo compuesta por 108 mujeres diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2.

Como instrumento de investigación se eligió el módulo WHOQOL-BREF, Consta de 26 preguntas (las preguntas número 1 y 2 son sobre calidad de vida general), las respuestas siguen una escala Likert (de 1 a 5, cuanto mayor es la puntuación, mejor es la calidad de vida). Aparte de estas dos preguntas (1 y 2), el instrumento tiene 24 facetas que conforman 4 dominios: físico, psicológico, relaciones sociales y medio ambiente (OMS, 1997). El instrumento fue difundido en línea (Instagram y Facebook), donde se invitó a las mujeres a responder voluntariamente el formulario. Las preguntas tardaron aproximadamente diez minutos en completarse. El Formulario de Consentimiento Libre e Informado (TCLE) se presentó en la primera página del cuestionario, con la confirmación de la participante se le indicó que respondiera el cuestionario.

Los criterios de inclusión para el presente estudio fueron: mujeres mayores de 18 años con diabetes mellitus tipo 2; que respondan íntegramente el cuestionario, que vivan en Joinville-SC. Fueron excluidos de la investigación: mujeres menores de 18 años, que no padezcan diabetes mellitus tipo 2; que no respondieron completamente al cuestionario, que no viven en Joinville-SC.

Dias de Jesus, E.E., De Oliveira, S.S., Cortes Morales, P.J., & Faltarone Brasilino, F. (2025). Analysis of The Quality of Life of Women With Type 2 Diabetes Mellitus. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 109-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599989> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789.

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (media) y dispersión (desviación estándar). La prueba de Kolmogorov Smirnov no demostró normalidad entre las variables investigadas, optándose por pruebas no paramétricas. Se utilizó correlación de Spearman, adoptando un nivel de significancia de $p < 0,05$. El programa El método estadístico utilizado fue BioEstat 5.4.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación con Humanos de la Universidad de la Región de Joinville, bajo el número: 65440222.7.0000.5366.

III. Resultados y discusión

En este estudio participaron 108 mujeres con diabetes, con una edad promedio de 53,5 años y un IMC de 26,5 kg/m² (Tabla 1).

Tabla 1

Caracterización de muestras.

VARIABLES	n	$\bar{X} \pm SD$
Edad (años)	108	53,5±12,3
Estatura (m)		1,60±0,1
Peso (Kg)		69,5±11,1
IMC (Kg/m ²)		26,5±1,4

\bar{X} = media, DE= desviación estándar.

Al analizar los resultados, se encontró que las mujeres presentan un índice de masa corporal (IMC) catalogado como sobrepeso, con un valor promedio de 26,5 kg/m². Este dato merece especial atención, ya que el exceso de peso se asocia con una mayor resistencia a la insulina, lo que puede dificultar su control de diabetes y provocar niveles elevados de azúcar en sangre (Pereira et al., 2003).

Además, las mujeres con diabetes ya tienen un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, y el sobrepeso puede empeorar aún más esta situación (Silva, 2006).

La Tabla 2 presenta los resultados promedio en los dominios y facetas del cuestionario WHOQOL.

Tabla 2

Características de los Dominios sobre la calidad de vida de mujeres diagnosticadas con DM.

DOMINIOS	n	WHOQOL-bref $\bar{X} \pm SD$
Físico	108	3,2±0,5
Psicológico		3,4±0,6
Sociais		3,0±0,9
Ambiente		3,3±0,6

Dias de Jesus, E.E., De Oliveira, S.S., Cortes Morales, P.J., & Faltarone Brasilino, F. (2025). Analysis of The Quality of Life of Women With Type 2 Diabetes Mellitus. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 109-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599989> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789.

\bar{X} = media, DE= desviación estándar.

Resultado del cuestionario WHOQOL-bref: necesita mejorar (de 1 a 2,9); regular (3 a 3,9); bueno (4 a 4,9); muy bueno (5).

El promedio obtenido por las mujeres en todos los ámbitos fue de tres, lo que indica una clasificación "regular". Estos resultados resaltan la importancia de WHOQOLbref a la hora de proporcionar información valiosa para la toma de decisiones en materia de salud. Esta información ayuda a los profesionales de la salud a comprender mejor las necesidades y prioridades de los pacientes, dirigir la planificación de los servicios de salud y promover mejoras en la calidad de vida de las personas (Fleck, 2000).

En el estudio realizado por Tavakkoli y Dehghan (2017) se investigó a 200 pacientes diabéticos y 200 personas sanas, utilizando para la recolección de datos el cuestionario WHOQOLbref. Los resultados demostraron que las puntuaciones de calidad de vida en todas las dimensiones eran significativamente más bajas en pacientes diabéticos en comparación con personas sanas ($p < 0,05$). Además, se observó que el puntaje de calidad de vida en la dimensión física fue mayor en hombres que en mujeres. Con base en los hallazgos, se recomienda abordar la calidad de vida de estos pacientes, especialmente en los dominios físico y psicológico.

El dominio físico del WHOQOL-bref cubre varios aspectos relacionados con la salud física, como el dolor, el malestar, la movilidad y las actividades diarias. Su objetivo es evaluar la funcionalidad física, es decir, la capacidad para realizar las actividades del día, la vida diaria y la experiencia general de bienestar físico (Fleck, 2000). Sin embargo, es importante resaltar que el ejercicio físico es menos común entre las mujeres. Esta disparidad puede atribuirse al hecho de que las mujeres enfrentan una mayor carga de responsabilidades familiares y domésticas, lo que limita su tiempo y energía disponibles para la actividad física (Martins et al., 2021).

Los aspectos psicológicos tienen un efecto potenciador de enfermedades crónicas, como la diabetes, aumentando el riesgo de síntomas de ansiedad y depresión, comprometiendo la calidad de vida. Además, el estado depresivo puede reducir la motivación para seguir el tratamiento, dificultando el control de la glucemia (Moreira et al., 2003).

En el estudio realizado por Gholami et al. (2013), se investigaron 1.847 pacientes con diabetes tipo 2 mediante el cuestionario WHOQoL-bref. La edad promedio de la población estudiada fue de 59 años, siendo la mayoría de las participantes mujeres (69,8%). Los resultados revelaron que el dominio psicológico tuvo el puntaje promedio más bajo, mientras que el dominio social tuvo el puntaje promedio más alto, puntuación media. Estos hallazgos indican una clasificación regular de la calidad de vida de los pacientes con diabetes.

El dominio social en WHOQOL-bref es sumamente importante, ya que aborda varios aspectos relacionados con las relaciones y el apoyo sociales percibido por los individuos. La importancia de este dominio radica en que las relaciones sociales juegan un papel fundamental en la calidad de vida y el bienestar general de las personas (Fleck, 2000).

La investigación del dominio ambiental en WHOQOL-bref aborda varios aspectos relacionados con el entorno físico y social en el que viven las personas, como las condiciones de vivienda, seguridad, acceso a servicios de salud, recursos naturales, transporte, entre otros. Además, la inclusión del dominio ambiental en el cuestionario permite una comparación y un análisis más completo entre diferentes poblaciones, culturas y contextos geográficos, contribuyendo a una comprensión más integral de la calidad de vida a nivel mundial (Fleck, 2000).

Tabla 3

Correlación entre los dominios y variables investigadas.

Variables	Edad		Estatura (m)		Peso		IMC	
	r	r ²	r	r ²	r	r ²	r	r ²
Dominio físico	-0,46	21,1%	0,11	1,2%	-0,07	0,5%	-0,10	1,0%
Dominio psicológico	-0,41	17,2%	0,20	3,8%	-0,09	0,9%	-0,16	2,7%
Dominio Relaciones sociales	-0,34	11,5%	-0,03	0,1%	0,04	0,2%	0,07	0,5%
Dominio Medio Ambiente	-0,34	11,2%	0,15	2,3%	0,04	0,1%	-0,02	0,0%
Alta calificación	-0,44	19,5%	0,11	1,1%	0,00	0,0%	-0,03	0,1%

r= correlación de Spearman, r²= coeficiente de determinación.

Se encontró una correlación negativa moderada (-0,46) para el dominio físico y la edad, lo que indica que existe una relación inversa, pero no muy fuerte, entre estas variables. Esta correlación sugiere que, en general, a medida que las personas envejecen, su percepción de su salud física puede verse afectada negativamente.

Como lo destacan Rosin et al. (2021), es importante resaltar que el dominio físico puede verse impactado negativamente por el sedentarismo, lo que en consecuencia resulta en la acumulación de grasa corporal. Esta acumulación de grasa se asocia con un mayor riesgo de resistencia a la insulina, complicaciones cardiovasculares y sobrecarga renal.

Estas condiciones pueden afectar negativamente la funcionalidad física y la calidad de vida de las personas. Por tanto, es fundamental promover la adopción de un estilo de vida activo, con ejercicio físico regular, para reducir los riesgos asociados al sedentarismo y mejorar el bienestar físico (Rosin et al., 2021).

Se identificó una correlación negativa moderada (-0,41) entre el dominio psicológico y la edad, lo que indica una relación inversa, aunque no muy fuerte, entre estas variables. Esta correlación sugiere que, en general, a medida que las personas envejecen, su percepción de la salud psicológica y el bienestar

emocional puede verse afectada. Un estudio científico también señala que las mujeres con la diabetes están más predispuesta a sufrir problemas psicológicos, como la depresión, lo que afecta su calidad de vida e impacta en otros ámbitos (Braga et al., 2017).

Se encontró una correlación negativa moderada (-0,44) entre el resultado de autoevaluación del cuestionario (WHOQOL-bref) y la edad, lo que indica una relación inversa, pero no muy fuerte, entre estas variables. Esta correlación sugiere que, en general, a medida que las personas envejecen, puede haber una percepción de menor calidad de vida o bienestar en su propia evaluación.

En el estudio realizado por Amin et al. (2022), la muestra estuvo conformada por 500 pacientes con diabetes, con una edad promedio de 55 años, predominando el género femenino (50,8%). Estos participantes respondieron el cuestionario WHOQOLbref. En términos generales, el 22,2% de los participantes calificó su calidad de vida como mala y el 25% se mostró insatisfecho con su salud. Los puntajes de calidad de vida se encontraban por debajo del promedio, lo que indica la necesidad de implementar medidas para mejorar los factores negativos que afectan la calidad de vida de esta población.

En este contexto, se observó que el uso del WHOQOL-bref es importante, ya que permite una evaluación integral de la calidad de vida, permitiendo identificar necesidades e intervenciones para mejorar el bienestar de los individuos (Fleck, 2000).

IV. Conclusions / Conclusiones

En conclusión, se observó que las mujeres con diabetes mellitus tipo 2 presentaron calidad de vida regular en todos los dominios evaluados. Además, se encontró un índice de masa corporal promedio de 26,5 kg/m², lo que indica sobrepeso en esta población investigada. Ante estos resultados, es necesario que los profesionales de la salud adopten estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida de estas mujeres.

Además, se identificó una correlación negativa moderada entre la edad y dos dominios específicos, físico y psicológico. Esto demuestra que, a medida que las mujeres envejecen, su percepción de la salud física y psicológica tiende a verse afectada negativamente. Esta información resalta la importancia de prestar especial atención al cuidado de la salud de estas mujeres, considerando las particularidades relacionadas al envejecimiento. Estos hallazgos resaltan la necesidad continua de intervenciones y estrategias de atención médica destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres con diabetes, teniendo en cuenta no solo los aspectos físicos sino también psicológicos y el impacto del envejecimiento.

V. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Não há conflito de interesse.

VI. References / Referencias

- Amin, M.F., Bhowmik, B., Rouf, R., Khan, M. I, Tasnim, S. A., Afsana, F., ... & Hasan, M. J. (2022). Assessment of quality of life and its determinants in type-2 diabetes patients using the WHOQOL-BREF instrument in Bangladesh. *BMC Endocrine Disorders*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12902-022-01072-w>
- Bertonhi, L. G., & Dias, J. C. R. (2018). Diabetes mellitus tipo 2: aspectos clínicos, tratamento y manejo dietético. *Revista online de Ciências de la Nutrición*, 2(2), 1-10. <https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/cienciasnutricionalonline/sumario/62/18042018212025.pdf>
- Brasil. Ministerio de Salud. (2006). *Cuadernos de cuidados básicos: Diabetes mellitus*. https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
- Braga, D. C., Carli, F. K. F. de, Nyland, L. P., Bonamigo, E. L., & Bortolini, S. M. (2017). FATORES ASSOCIADOS À DEPRESSÃO EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS. *Arquivos Catarinenses De Medicina*, 46(3), 118–128. Recuperado de <https://revista.acm.org.br/index.php/arquivos/article/view/313>
- Caran, D. G., & Santos, K. P. (2011). Ejercicio físico regular y calidad de vida en mujeres con diabetes mellitus tipo 2. *Revista Brasileña de Prescripción y Fisiología del Ejercicio*, 5(28), 375-380.
- Fleck, M. P. de A. (2000). The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100) assessment instrument: Characteristics and perspectives. *Ciência & Saúde Coletiva*, 5(1), 33–38.
- Gholami, A., Azini, M., Borji, A., Shirazi, F., & Sharafi, Z. (2013). Qualidade de vida em pacientes com diabetes tipo 2: Aplicação da escala WHOQoL-BREF. *Shiraz E-Medical Journal*, 14(3), 162-171.
- Lucena, J. B. da S. (2007). *Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2*. Realización de Trabajos de Curso para el Curso de Farmacia/FMU. Centro Universitario de Facultades Metropolitanas Unidas. <https://arquivo.fmu.br/prodisc/farmacia/jbsl.pdf>
- Martins, L. C. G., Venícios, M., Diniz, C. M. & Guedes, N. G. (2020). The factors related to a sedentary lifestyle: A meta-analysis review. *Journal of Advanced Nursing*, 77(3), 1188–1205. <https://doi.org/10.1111/jan.14669>
- Moreira, R. O., Papelbaum, M., Appolinario, J. C., Matos, A. G., Coutinho, W. F., Meirelles, R. M. R., Ellinger, V. C. M., & Zagury, L. (2003). Diabetes mellitus e depressão: Uma revisão sistemática. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, 47(1), 21-29.
- Muzy, J., Campos, M. R., Emmerick, I., Silva, R. S. da, & Schramm, J. M. de A. (2021). Prevalência de diabetes mellitus e suas complicações e caracterização das lacunas na atenção à saúde a partir da

triangulação de pesquisas. *Cadernos de Saúde Pública*, 37(5). <https://doi.org/10.1590/0102-311x00076120>

- Petermann, X. B., Machado, I. S., Pimentel, B. N., Miolo, S. B., Martins, L. R., & Fedosse, E. (2015). EPIDEMIOLOGIA E CUIDADO À DIABETES MELLITUS PRATICADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO NARRATIVA. *Saúde (Santa Maria)*, 41(1), 49–56. <https://doi.org/10.5902/2236583414905>
- Rosin, E. B. ., Reinert Avilla Machado, F. ., Martina da Rosa , S. ., Paszcuk, A. M. ., Ferreira Karstens, L. ., & Pinto, L. H. . (2021). Influência dos fatores "sobrepeso" e "sedentarismo" no aparecimento precoce de diabetes em mulheres com SOP. *Saúde Coletiva (Barueri)*, 11(60), 4676–4685. <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2021v11i60p4676-4685>
- Siqueira, P. D., Franco, L. J. & dos Santos, M. A (2008). Sentimientos de las mujeres tras el diagnóstico de diabetes tipo 2. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 16(1), 1-10.
- Silva, R. S. (2006). *Factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en ancianos con diabetes mellitus tipo 2* (Tesis Doctoral). Universidade Estadual Paulista. <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/100130>
- de Souza, T. T., Santini, L., Wada, S. A., Vasco, C. F., & Kimura, M. (1997). Quality of life of diabetics. *Journal of the School of Nursing of USP*, 31(1), 150–164. <https://doi.org/10.1590/s0080-62341997000100012>
- Tavakkoli, L., & Dehghan, A. (2017). Comparing quality of life in type 2 diabetic patients with healthy individuals (WHOQOL-BREF application). *Zahedan Journal of Research in Medical Sciences*, 19(2), e5882. <https://doi.org/10.5812/zjrms.5882>